

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG

Zurrahmah (1910842029)

Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

zurrahmah981@gmail.com

Abstrak, Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pelayanan publik yang baik merupakan hal wajib dipenuhi pada setiap organisasi kerja baik Pemerintah maupun swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang (DPMPTSP). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kota Padang Panjang dinilai belum optimal, karna masih terjadi keterlambatan pengeluaran surat izin yang dikeluarkan yakni tidak sesuai SOP. Selain itu masih adanya bentuk diskriminasi pemberian layanan kepada masyarakat, adanya sistem calo membuat masyarakat yang mengurus sendiri perizinan menjadi mendapat pelayanan yang berbeda, tidak sama dengan masyarakat yang memiliki kerabat atau keluarga di dinas tersebut, urusan perizinan mereka lebih mudah dan dapat siap dalam waktu yang cepat, sedangkan masyarakat yang mengurus sendiri cenderung ribet dan memakan waktu yang cukup lama.

Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Padang Panjang

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, konsep pelayanan ini akan selalu ada pada kehidupan setiap manusia. Posisi masyarakat yang menjadi warga negara membuat penyedia pelayanan publik tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai yang dilayani tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan memungkinkan para penyedia pelayanan publik lebih responsif terhadap masyarakat. Pelayanan publik yang optimal belum dapat direalisasikan di Indonesia, kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah (Djamrut, 2015) dikutip dari (Alindro et al., 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Pemerintahan sebagai abdi masyarakat (Ratminto., & Winarsih, 2013) dikutip dari (Melinda & Kabullah, 2020). Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pelayanan publik yang baik merupakan hal wajib dipenuhi pada setiap organisasi kerja baik Pemerintah maupun swasta (Mohi, WK & Mahmud, I, 2018) dalam (Jalma & Putera, 2019). Upaya menciptakan pelayanan yang prima tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah (pemda).

Kewajiban pemda dalam mewujudkan pelayanan yang prima sebenarnya tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan Bab XXI UU Nomor 23

Tahun 2014 disebutkan bahwa pemda dapat melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Hal ini diperkuat dengan adanya desentralisasi kewenangan yang dimiliki pemda sebagai konsekuensi otonomi daerah. Studi desentralisasi di Indonesia menunjukkan otonomi daerah berpengaruh signifikan bagi pemda termasuk dalam penyelenggaraan layanan publik (Brinkerhoff & Wetterberg, 2013). Sebaliknya, apabila desentralisasi dilakukan secara parsial, maka bisa berdampak negatif pada pemberian layanan publik (Ahmad & Brosio, 2009) dalam (Melinda & Kabullah, 2020).

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pusat pelayanan perizinan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelola perizinan yang dimiliki.

“ Dengan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas kinerja Aparatur Pemerintahan Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima didasarkan kepada nilai-nilai komitmen, konsistensi, wewenang sesuai aturan yang berlaku dengan memanfaatkan penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi,” (Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2016)

Praktek pelayanan publik di Indonesia masih diwarnai dengan pelanggaran moral atau etika dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik oleh aparatur sipil negara (ASN). Sejatinya etika penyelenggaraan pelayanan publik oleh ASN telah tertera dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara harus menjunjung tinggi standar etika yang luhur (Negara, 2014). Posisi ASN dalam memberikan pelayanan menjadi salah satu pokok utama dalam menilai tingkat kepuasan bagi masyarakat. (Arfita et al., 2022)

Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang, sehingga dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang.”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data yang ada yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang. Dengan metode ini, peneliti menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang relevan, mencari metode-metode serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau dalam analisis data yang telah dipergunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas terkait tema yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.

Studi literatur juga penulis gunakan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat simpulan dan degeneralisasi yang telah pernah dibuat, sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh. Dengan mengadakan studi terhadap literatur yang telah ada, peneliti juga dapat belajar secara lebih sistematis lagi tentang cara-cara menulis karya ilmiah, cara mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitian.

Dalam mencari keterangan tentang buku serta bahan bacaan untuk keperluan studi ini penulis menggunakan sumber dari internet dan situs-situs jurnal online yang terpercaya seperti pada google scholar dan sinta jurnal serta situs-situs jurnal online lainnya. Setelah bahan bacaan berhasil penulis telusuri, dilanjutkan dengan membaca dan mencatat bahan-bahan perpustakaan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan kegiatan mengutip informasi dengan pengutipan *Precis* (baca: praisi) yaitu pemendekan isi lebih padat dari ikhtisar atau *summary*, dengan memilih secara hati-hati material yang akan dipendekkan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang tidak lari dari rencana orisinal artikel. Sumber bacaan yang dapat digunakan dalam penelitian ini banyak sekali. Setelah melalui proses penyesuaian dengan penelitian, sumber bacaan penulis gunakan adalah seperti buku teks/ebook, jurnal online, artikel ilmiah, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas baean, jasa dan/atau pelayanan administrasi lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Artinya, pelayanan Publik hendaknya sesuai dengan prinsip good governance (Dami, T. 2016) dikutip dari (Eriza et al., 2021). Definisi tersebut menegaskan bahwa pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik menjadi tanggungjawab mutlak pemerintah. Lahirnya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berangkat dari keinginan untuk mereposisi masyarakat dari inferior menjadi superior, mengingat selama ini pemerintah kerap berlaku dominan. Hal ini bisa dilihat dari citra birokrasi yang terbangun identik dengan peralihan dari meja ke meja, proses yang panjang, berbelit-belit, dan tidak efisien dan tidak efektif. Padahal masyarakat pada dasarnya raja dalam pengurusan layanan. (Kabullah et al., 2019)

Oleh karena itu, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah membuat standarisasi pelayanan dalam birokrasi yakni: (a) sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa; (b) kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan (c) sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa. Keberadaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik membawa angin segar bagi masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Dengan adanya tida standar pelayanan tersebut, setiap aparat pemerintah memiliki definisi yang sama dalam memperlakukan masyarakat sebagai pelanggan. (Kabullah et al., 2019)

Pelayanan Publik atau pelayanan umum didefinisikan sebagai segala bentuk jasa layanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (Ratminto, 2006). Selain itu pelayanan publik juga diartikan sebagai suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah pemerintah dengan segenap kelengkapan kelembagaannya (Arif, 2008). Sadu Wasistiono (2003) berpendapat bahwa pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah maupun pihak swasta atas nama pemerintah ataupun swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. sementara itu Menurut Kotler dalam Samparan Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik (Lukman, 2000). Sedangkan Lewis dan Gilman (2005) mengatakan bahwa pelayanan publik itu adalah kepercayaan terhadap publik, dengan memberikan pelayanan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya istilah layanan publik berasal dari Bahasa Inggris *Public* yang berarti umum, masyarakat, Negara. (Yuliana et al., 2020)

Kualitas Pelayanan

Pada dasarnya pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan warga atau pengguna layanan. Oleh karena itu penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip dan standar pelayanan publik.

Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas layanan. Kualitas pelayanan juga dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan itu sendiri diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. (Sari, n.d.)

Salah satu bentuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan pemberian pelayanan yang berbasis teknologi atau di Indonesia dikenal dengan *e-governemnt*. Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan. Hal tersebut dibuktikan selain pemerintah menerapkan pelayanan prima juga melakukan sejumlah inovasi-inovasi sebagai bentuk terobosan baru yang dinantikan oleh masyarakat. (Ananda et al., 2019)

Penerapan *e-governement* Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima sebenarnya di beberapa daerah di Indonesia yang dapat dijadikan contoh walaupun pada pelaksanaannya secara umum penyelenggaraan pelayanan di Indonesia kurang baik, namun ada beberapa daerah yang sudah mengalami perbaikan dalam manajemen pemerintah daerah dengan penerapan *e-government* dalam mewujudkan pelayanan publik prima seperti Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua daerah ini telah menjadi proyek percontohan pelayanan publik yang prima dengan pemanfaatan *e-government* di Indonesia. (Putera, 2003)

Masalah utama dalam pelayanan publik adalah meningkatnya permintaan masyarakat akan kualitas layanan yang lebih baik (Aldri dan M. Ali 2015), dimana kepuasan adalah refleksi dari penilaian publik tentang keseluruhan layanan berdasarkan persepsi publik terhadap layanan yang diterima (Ryzin, dalam Aldri dan M. Ali 2012). Layanan publik yang efektif akan meningkatkan kepuasan publik dengan layanan yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan (Aldri dan M. Ali 2015) dikutip dari (Frinaldi, 2020).

Dalam mencapai target berkualitas yang telah ditentukan sebelumnya tidaklah semudah menuliskannya diatas kertas, perlu dukungan berbagai pihak baik kebijakan pemerintah, sarana dan prasaranan, serta kesungguhan para aparatur pelaksana pelayanan/*front line staff*. *Front line staff* ini menjadi sangat penting karena merekalah yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah penilaian masyarakat akan layanan yang diperolehnya dari unit kerja penyelenggara layanan publik. (Ariany & Putera, 2013)

Menurut Moenir (dalam Aldri dan M. Ali, 2015), ada empat kriteria dasar untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik, mereka adalah perilaku sopan dalam memberika layanan, cara menginformasikan yang menghibur orang yang bersangkutan, memilih waktu pengiriman yang tepat, dan keramahan. Gibson., Ivancevich dan Donnelly dalam Ratminto dan Atik (dalam Aldri dan M. Ali, 2015) menyatakan bahwa faktor-faktr yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah kepuasan, efisiensi, produksi, adaptasi, dan pengembangan. Kualitas layanan, menurut Zethami (dalam Aldri dan M. Ali, 2015), dapat diukur dengan menggunakan perbandingan antara layanan yang diharapkan dan yang sebenarnya diberikan. Ia berpendapat bahwa kulaitas layanan tersebut terdiri dari respons, lokasi, jaminan, dokumen fisik, empati, kendala, dan ketepatan waktu dari layanan.(Frinaldi, 2020)

Disisi lain, Fandy (2004; 2007); Aldri dan M. Ali (2012) mengemukakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen atau klien dapat diukur dengan respon positif atau negatif mereka tentang layanan yang mereka terima. Perbandingan antara pengalaman mereka ketika menerima Layanan pada kenyataannya dan harapan mereka sebelumnya akan menciptakan respons kepuasan atau ketidakpuasan. Fandy juga menjelaskan karakteristik utama layanan sebagai berikut: (1) Intangibilitas, yang berarti layanan pada dasarnya adalah kinerja dan hasil pengalaman daripada objek. Sebagian besar layanan tidak dapat dihitung, diukur, dirasakan, atau diuji sebelum dikirim untuk memastikan kualitas, berbeda dengan barang yang diproduksi oleh unit produksi yang kualitasnya dapat diuji sebelum dikirim ke pelanggan, (2) Heterogenity, yang berarti layanan Penerima atau pelanggan memiliki berbagai kebutuhan. Pelanggan yang mencari layanan yang sama mungkin memiliki prioritas yang berbeda pula dari satu prosedur ke prosedur lainnya serta dari waktu ke waktu, (3) Ketidakperpisahan, berarti produksi dan konsumsi suatu layanan terintegrasi. Ini berarti kualitas layanan tidak direkayasa di sektor produksi dan kemudian dikirim ke pelanggan selama berintegrasi antara klien dan penyedia layanan.(Frinaldi, 2020)

Kualitas Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah salah satu aturan reformasi dalam pelayanan perizinan yang diatur melalui peraturan perundangan nasional. Kebijakan PTSP diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP. Regulasi ini dijadikan dasar hukum penyelenggaraan PTSP di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Kemudian, aturan terkait kelembagaan PTSP diatur khusus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kelembagaan PTSP di daerah.

Kota Padang Panjang sendiri, PTSP-nya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Payung hukum dalam penyelenggaraannya adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang. Aturan tersebut juga termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan Kota Padang Panjang, serta dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tatacara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur bahwa permohonan perizinan harus melalui DPMPTSP Kota Padang Panjang. Kemudian, penandatanganan izin asli didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana yang teah di atur pada Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tatacara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan begitu, sistem ini sering kali disebut sistem pelayanan “yang berakhir dan berawal di DPMPTSP”.

Dengan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja Aparatur Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima didasarkan kepada nilai-nilai komitmen, konsistensi, wewenang sesuai aturan yang berlaku dengan memanfaatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan salah satu sumber menyebutkan bahwa kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang dinilai masih kurang baik. Salah satunya yaitu perizinan masih diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan menurut SOP. Ditambah, pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Padang Panjang terdapat adanya yang calo. Hubungan diantara calo dan aparat PTSP sebagai mitra kerja yang sudah terjalin dengan sangat baik. Sehingga sering menjadi sorotan dan terkadang menimbulkan suatu kecemburuan bagi masyarakat yang mengurus sendiri tanpa peranta. Hal ini menandakan adanya fenomena atau peluang terjadinya diskriminasi dalam pelayanan. Seperti yang diketahui secara prosedural tidak diperbolehkan adanya perbedaan layanan ini. tetapi kenyataannya hal itu masih saja terjadi, sesuai dengan adanya keluhan dari masyarakat. salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah adanya sistem kekeluargaan, sehingga bagi para pemohon yang datang sendiri juga tidak mempunyai relasi di DPMPTSP Kota Padang Panjang, sudah diyakini menjalani prosedur formal melalui berbagai tahapan. Lewat semua proses tahapan yang ada itu tentu memakan waktu yang cukup lama disebabkan ada loket dan petugas yang harus di lewati. Selain itu proses yang akan dilalui seperti memasuki lubang jarum, karena ada saja halangan semacam kecukupan berkas maupun kesiapan petugas dalam melayani. Pada kondisi demikian disinalh peran calo untuk mampu menghadapi berbagai hambatan tersebut.

Ketidakepekaan aparat dan serta lemahnya sikap empati mereka ketika melakukan kegiatan pelayanan yang menyebabkan adanya diskriminasi kepada pemohon. Aparat belum memberi perlakuan dan apresiasi secara layak pada semua pemohon sebagai individu yang harus dihormati haknya. Keahlian aparat dalam berhubungan dengan para pemohon juga dipengaruhi oleh faktor balas jasa dan saling mengerti satu sama lain. Dalam hal ini para pemohon yang tidak memberi kontribusi bagi aparat sebagaimana yang diharapkan, akan sulit untuk terjalin hubungan dengan aparat agar urusannya dapat berjalan lancar. Sebaliknya bagi pemohon yang “membayar” ataupun calo akan lebih mudah mengakses layanan melalui pendekatan personal terhadap aparat, terutama petugas dibidang proses layanan.

Berdasarkan permasalahan diatas bahwa cenderung waktu izin dikeluarkan melebihi dari SOP. Berartu, adanya inkonsistensi dan berdampak pada perilaku untuk mempersulit masyarakat sebagai pengguna layanan. Sehingga menjadi seuah ceruk bagi pemberi layanan maupun penerima layanan untuk melalui cara yang berlawanan dengan aturan sehingga merugikan pihak lain dalam hal ini pengguna layanan.

Tabiat aparat menerima insentif akan menyebabkan mereka melakukan tindakan yang diskriminasi terhadap pengguna layanan. Berdasarkan temuan beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam penggunaan perantara melalui pemberian insentif dapat memudahkan pengguna layanan dalam mencapai apa yang diinginkan akan tetapi pada sisi yang lain dapat merugikan masyarakat sesama pengguna layanan yang tidak menggunakan perantara. Ini senada dengan ungkapan yang menyebutkan bahwasanya esensi pelayanan publik mengacu pada insentif merupakan faktor penentu bagi birokrasi bawahan (*street level birokrasi*) dalam penciptaan kepuasan layanan kepada pelanggan (Im, 2014).

Timbulnya beberapa hal terhadap kualitas layanan perizinan, baik dalam hal keterlambatan perizinan, menandakan bahwa institusi penyelenggara layanan administrasi perizinan mengalami berbagai masalah, sehingga diperlukan reformasi dalam berbagai aspek, baik aspek penambahan

jumlah pegawai sebagai penyesuaian dengan volum kerja yang termasuk besar, maupun aspek perubahan *mindset* birokrasi atau dalam istilah disebut sebagai “kembali ke fitrah”.

Berkaitan dengan hal tersebut maka harus dilakukan upaya membangun budaya kerja yang positif di semua tingkatan aparatur, dan tidak hanya di antara karyawan tetapi juga diantara para pejabat sebagai pemimpin dalam organisasi pemerintah atau pemerintah daerah dalam hal ini di lingkungan OPD DPMPTSP Kota Padang Panjang. Sebagaimana (Aldri, Afriva dan Vivi, 2019) menyebutkan budaya kerja yang positif juga akan memiliki pengaruh positif pada peningkatan keandalan dan aparatur profesionalisme di berbagai tingkatan, jika proses pembinaan dan pengembangan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Posisi mereka sebagai pendorong utama pengembangan masyarakat dan pemberdayaan menuju kesejahteraan umum sosial keadilan dapat segera direalisasikan (Aldri, Afriva, dan Vivi, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kota Padang Panjang dinilai belum optimal, karna masih terjadi keterlambatan pengeluaran surat izin yang dikeluarkan yakni tidak sesuai SOP. Selain itu masih adanya bentuk diskriminasi pemberian layanan kepada masyarakat, adanya sistem calo membuat masyarakat yang mengurus sendiri perizinan menjadi mendapat pelayanan yang berbeda, tidak sama dengan masyarakat yang memiliki kerabat atau keluarga di dinas tersebut, urusan perizinan mereka lebih mudah dan dapat siap dalam waktu yang cepat, sedangkan masyarakat yang mengurus sendiri cenderung ribet dan memakan waktu yang cukup lama.

Untuk itu diharapkan OPD terkait segera meluruskan hal tersebut dan kembali ke kode etik pemberian pelayanan yang semestinya, serta menyamaratakan atau memberi pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat. Selain itu juga perlu dilakukan pembenahan organisasi seperti meningkat mutu, kualitas, dan kuantitas pegawai agar penyelesaian surat izin bisa cepat sebagaimana sesuai dengan SOP yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, N., Putera, R. E., Publik, A., Andalas, U., & Padang, K. (2021). *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia , efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam birokrasinya , salah satunya pada tahun 2018 tersebut terjadi*. 9(1), 218–227.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota*. 2(2), 217–223.
- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2022). *Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang - Pariaman*. 4(2), 162–169.
- Ariany, R. I. A., & Putera, R. E. (2013). *Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman*. 29(1), 33–40.
- Eriza, A., Yoserizal, & Putera, R. E. (2021). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' Di Polres Solok Kota Aranzi*. 3(September).
- Frinaldi, A. (2020). *REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIKPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA PADANG PANJANG*. 3195, 13–19.
- Jalma, H., & Putera, R. E. (2019). *E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang*. 8(1).
- Kabullah, M. I., Ariany, R., & Rahayu, W. K. (2019). *Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai*. 2, 102–111.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City*. 19(2), 202–216.
<https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Putera, R. E. (2003). *E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah*.
- Sari, N. A. (n.d.). *Studi Komparatif Kualitas Pelayanan Perizinan Dalam Jaringan dan Luar Jaringan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang*. 8, 1–10.
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal. (2020). *INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK*. 8(1), 265–272.